

YURIDIK XIZMAT SOHASINING TAKOMILLASHUVI

Salimova Diyoraxon Baxtiyorjon qizi
Farg'ona viloyati yuridik texnikumi
“Mutaxassislik fanlar” kafedrası o'qituvchisi
e-mail: salimovadiera146@gmail.com

***Annotatsiya.** Yuridik xizmatlar zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi, fuqarolar, korxonalar va davlatning huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Ular bizning kundalik hayotimiz va biznes jarayonlarimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada biz O'zbekistonda ham, xorijda ham yuridik xizmatlarni takomillashtirish tajribasini ko'rib chiqamiz, yuridik xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha eng yaxshi amaliyot va yondashuvlarni aniqlaymiz.*

***Asosiy tushunchalar:** yuridik xizmatlar, raqamlashtirish, davlat organlari, yuridik xizmat ko'rsatish markazi, onlayn maslahat, nizolarni hal qilishning muqobil usullari.*

O'zbekistonda so'nggi o'n yilliklar yuridik sohadagi tez o'zgarishlar bilan birga bo'ldi. Davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini, ayniqsa o'rta va quyi bo'g'inlarni huquqiy ta'minlashga, ularga sifatli va professional yuridik xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Xizmat turlarining kengayishi ilgari umumiy asosda huquqiy tartibga solish etarli bo'lgan vaziyatlarni keltirib chiqaradi va endi alohida me'yor va qoidalarni ishlab chiqmasdan va yaratmasdan qonun ustuvorligini o'rnatish mumkin emas. [1]

Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 maydagi "sud organlari va muassasalarining davlat huquqiy siyosatini amalga oshirish borasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni bilan shahar va tuman Adliya boshqarmalari huzurida davlat tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etish topshirildi. [2] Keyinchalik, ushbu Farmon asosida hukumatning "Davlat organlari va

tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini eksperimental tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori qabul qilindi, unda markazlarning maqomi, funktsiyalari va ishlash tartibi belgilandi. Namangan, Qarshi va Marxamat tumanlarida tajriba sifatida birinchi marta yuridik xizmatlar markazlari o'z faoliyatini boshladi. Ushbu yondashuvni qo'llash natijasida quyidagi muammolar bartaraf etiladi: byudjet mablag'lari tejaladi, amalda qonuniylik va huquqni muhofaza qilish ta'minlanadi, yuridik xizmatlar sifati yaxshilanadi, "e-huquqshunos" elektron tizimi bosqichma-bosqich joriy etiladi, bu esa davlat tashkilotlariga yuridik xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, tahlil qilish imkonini beradi.

Markazlar faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat::

- * yuridik xizmatlar ko 'rsatiladigan davlat tashkilotlari faoliyatini huquqiy ta'minlash hamda ularga sifatli va malakali yuridik yordam ko ' rsatish;
- * davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish;
- * davlat tashkilotlarining mulkiy va boshqa huquqlari va qonuniy manfaatlarini o'z vaqtida, har tomonlama va samarali himoya qilishni, shuningdek ular tomonidan qabul qilingan hujjatlarning qonuniyligi, har tomonlama puxtaligi va sifatini ta'minlash. [3]

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda yuridik xizmatlarni takomillashtirishning muhim yutuqlaridan biri raqamlashtirish bo'ldi. Bunga huquqiy ma'lumotlarga kirishni osonlashtirish va onlayn maslahatlashuvlarni ta'minlash uchun elektron tizimlarni joriy etish kiradi. Elektron saytlar, shuningdek, hujjatlarni rasmiylashtirish va onlayn ariza berish imkonini beradi.

Shuningdek, O'zbekistonda yuristlarni tayyorlash sifatini yaxshilashga e'tibor qaratilmoqda. Yangi o'quv dasturlari va kurslarini joriy etish yuqori malakaga yordam beradi.

Jahon kontekstida yuridik xizmatlarni takomillashtirishning bir qancha asosiy jihatlarini ham ajratib ko'rsatish mumkin:

Nizolarni hal qilishning muqobil usullari: xorijiy davlatlar nizolarni hal qilishning muqobil usullarini, masalan, vositachilik va Arbitrajni faol ravishda rivojlantirmoqda. Bu kemalar yukini kamaytirishga va nizolarni tezroq va samaraliroq hal qilishga imkon beradi.

Huquqiy faoliyatning ko'p jihatlarini qonuniylashtirish: bir qator mamlakatlarda yuridik xizmatlar kengroq kontekstda, shu jumladan biznesni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradigan tijorat faoliyati sohasida mavjud bo'ldi.

Innovatsiya va texnologiya: xorijiy kompaniyalar yuridik xizmatlarning samaradorligi va sifatini oshirish uchun sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy qilmoqdalar.

Xalqaro hamkorlik: chet el yuridik firmalari butun dunyo bo'ylab sheriklar bilan faol hamkorlik qilib, bilim va tajriba almashishga yordam beradi va xalqaro masalalarda mijozlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Shunday qilib, yuridik xizmatlarni takomillashtirish doimiy jarayon bo'lib, o'zgaruvchan talablar va texnologik innovatsiyalarga moslashishni talab qiladi. Mahalliy tajriba raqamlashtirish va ta'limni yaxshilashni o'z ichiga oladi, xorijiy davlatlar esa nizolarni hal qilishning muqobil usullarini faol rivojlantirmoqda va texnologik innovatsiyalarga sarmoya kiritmoqda. Dunyo bo'ylab yuridik xizmatlarning mavjudligi va sifatini ta'minlash uchun boshqa mamlakatlar tajribasidan o'rganish va eng yaxshi amaliyotlarni qo'llash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Palvanov. Yuridik xizmatlar ko'rsatish shartnomasining tushunchasi va xususiyatlari. Jamiyat va innovatsiyalar / / 2022. Kirish rejimi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss1/S-pp202-211>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirish bo'yicha sud organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020 yil 19 maydagi PF-5997-son farmoni.

3. Siraziyeva E. Yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari tashkil etilmoqda. 2021 yil

<https://www.norma.uz/>